

***KICHIK MAKTAB YOSHDAGI BOLALARGA IQTISODIY TARBIYA
BERISH USULLARI***

Abdullayeva Diloram Numonovna.

Fakultetlararo pedagogika va psihologiya

kafedrası o'qituvchisi QDPI

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirda yurtimizda MTT tarbiyalanuvchilariga ilk iqtisodiy ta'lim berish, tarbiyalanuvchilariga bozor iqtisodiyotiga oid bilimlar haqida dastlabki tushunchalarni o'rgatish, moddiy boylik halol mehnat orkali shakllanishini ular ongiga singdirish. Pul va bola munosabatlarida e'tibor, me'yor va ehtiyotkorlikni o'rgatish.

Kalit so'zlar: iqtisod, texnologiyalar, ta'lim, dars jarayoni, moddiy boylik, kompyuter, interaktiv darslar, pul munosabat.

Аннотация: В данной статье рассматривается в настоящее время в нашей стране экономическое образование студентам МТТ, призванное научить их основным понятиям знаний рыночной экономики, привить их сознанию формирование материальных благ посредством честного труда. Обучение вниманию, умеренности и благоразумию в деньгах и отношениях с детьми.

Ключевые слова: экономика, технологии, образование, учебный процесс, материальный достаток, компьютер, интерактивные уроки, отношение к деньгам.

Annotation: This article presents currently, improving the education system in our country on the basis of advanced foreign experiences, organizing teaching processes in schools on the basis of modernity, and thereby increasing the quality and level of education is a priority task. Technologies, the Internet, and modern teaching methods play an important role in the implementation of this process.

Key words: economics, technology, education, educational process, material wealth, computer, interactive lessons, attitude to money.

Ma'lumki, mamlakatimizda iqtisodiyotning siyosatdan ustuvor bo'lishiga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi xukumati ta'lim-tarbiyani iqtisodiyot bilan chambarchas rivojlantirishga, pirovardida iqtisodning siyosatdan ustuvorligini ta'minlashga va ushbu jarayonning tarbiyashunoslikka ta'siri masalasini o'rganishga katta ahamiyat bermoqda.

MTT tarbiyalanuvchilariga ilk iqtisodiy ta'lim berishdan maqsad shundan iboratki, ular jamiyatimiz hayotida ro'y berayotgan voqelikni birdaniga ilg'ab olmoqqa qiynaladilar. Qolaversa, ularning yosh xususiyatlari va rivojlanish darajalari bunga monelik qiladi. Boz ustiga jamiyat xayotidagi iqtisodiy o'zgarishlarni MTTdagi ta'lim jarayoni o'zida aks ettirmasa tarbiyalanuvchilar rivojlanishdan orqada qoladi. CHunonchi, tarbiyalanuvchilar kundalik xayotda duch keladigan iqtisodiy tushunchalar MTTda olib borilayotgan mashg'ulotlarda, har bir ko'rgazmali vositalarda o'z ifodasini topmasa, tarbiyachi pedagoglar mujassam mashg'ulotlar jarayonida ularning mazmunmoxiyatini izoxlab bermasa MTT bolalari mazkur tushunchalar mazmunini anglab ololmaydilar. MTT tarbiyalanuvchilariga bozor iqtisodiyotiga oid bilimlar haqida dastlabki tushunchalarni berishda tarbiyachilar, albatta moddiy boylik halol mehnat orkali shakllanishini ular ongiga singdirishlari lozim. MTTda tarbiyachi pedagoglar mujassam mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish jarayonida iqtisodiy ta'lim (tushuncha) singari o'quv materialini tanlash, uni tarbiyalanuvchilarga tushuntirishning eng optimal usul va uslublari ustida bosh qotirganda ular nafaqat o'quv dasturini bajarishni, balki tarbiyalanuvchilarda iqtisodiy tushunchalar va ko'nikmalar, mulkka xujayinlik qilish sifatlarini ham shakllantirish ustida qayg'urishlari kerak.

SHu boisdan ham MTT tarbiyachilari mujassam mashg'ulotlarning an'anaviy vazifalarini hal qilish bilan birga quyidagilarni amalga oshirishlari zarur, ya'ni:

- tarbiyalanuvchilarda mavjud bo'lgan iqtisodiy tushunchalarni aniqlashtirishi va chuqurlashtirishi hamda amaliyotda qo'llash bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish; (loy, mato, qog'oz bilan ishlaganda uni tejab – tergab ishlash, ishni tez va chiroyli qilib bajarish, material va vaqt sarflarini hisobga olish)

- mashg'ulotlarda o'rganilayotgan materialni hayot bilan, oilaviy pudrat, oilaviy biznes va x.k kabi kun tartibiga quyilgan vazifalar bilan bog'lash;

- amaliy mashg'ulotlarda ishlab chiqarish – iqtisodiy mazmunga ega bo'lgan masalalar tuzish va echish, reja, ish joyini to'g'ri tashkil etish, mexnatni ilmiy tashkil;

- tejamkorlik, hisob-kitobdarni, tartiblikni, ma'suliyatlilikni va shaxsning boshqa iqtisodiy sifatlarini tarbiyalash;

- tarbiyalanuvchilarga mexnat jarayoni va uning natijalarini tahlil qilishni, uning samaradorligini oshirishning rezervlarini axtarishni o'rgatish va h.k.

MTTda o'tkaziladigan turli-tuman mashg'ulotlar jarayonida bolalarga iqtisodiy tushunchalarni muvaffaqiyatli shakllantirishni ta'minlash tarbiyachi pedagoglarning o'zlaridan quyidagilarni talab etadi:

- mashg'ulotda o'rganilayotgan iqtisodiy tushunchaning mazmuni va mohiyatini bilish;

- tarbiyalanuvchilarning 4-5, 5-6, 6-7 yoshlidagi har bir bosqichining imkoniyatlarini hisobga olish ko'nikmasi;

- iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning turli usullari, metodlari va yo'llarini to'g'ri tanlash ko'nikmasi.

Jamiyatimizda yuksak ma'naviyatli, raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni tayyorlashda ta'lim va tarbiya tizimi omiliga to'xtalib, Islom Karimov «Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch» asarida «Ta'limni tarbiyadan – tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash sharqona hayot falsafasi», deb ta'kidlagan .

MTT tarbiyachi pedagoglari mazkur juft, bizning misolimizda «Iqtisodiy ta'lim» va «Iqtisodiy tarbiya» tushunchalarining xar birini mazmun-moxiyatini to'lig'icha anglab olsalargina, ularga o'z pedagogik faoliyatlarida amal qilsalargina, bog'chalarda iqtisodiy ta'lim va tarbiya sifat va samaradorligiga erishishlari mumkin. Iqtisodiy tarbiya iqtisodiy ta'lim bilan yonma – yon turadi. Ular bir-birlariga yaqin tushunchalar bo'lishi barobarida, ularning sezilarli farqlari ham bor. Iqtisodiy ta'lim iqtisodiyotni, aniq iqtisodiy bilimlarni o'rganish, iqtisodiy hisob-kitob, iqtisodiy tahlil qilish ko'nikmalarini egallash va rivojlantirish jarayoni va natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Iqtisodiy ta'limda eng asosiysi – bu ma'lum bilimlarni egallash va ularni amalda qo'llash, iqtisodiy faoliyatni tashkil etish ko'nikmasi hisoblanadi. Tarbiyaviy ishlarning vazifasi esa ancha keng va chuqurroqdir. Iqtisodiy ta'lim tarbiyaviy ishlar tizimida birinchi bosqich bo'lib, u barkamol shaxsni shakllantirishni ta'minlaydi. Iqtisodiy ta'lim sog'lom e'tiqodga asolangan bozor iqtisodiyoti tafakkurini shakllantirish uchun zamin yaratishni ta'minlaydi. SHuning uchun iqtisodiy tarbiya iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarni shaxsiy e'tiqodga, ehtiyojga va mamlakatimiz ravnaqi foydasiga samarali mehnat qilishga odatlantirish, shaxsiy manfaatlarni jamiyat manfaatlari bilan muvofiqlashtirish jarayoni va natijasi sifatida namoyon bo'ladi.

Yuqorida bayon qilinganlardan ko'rinadiki, iqtisodiy tarbiya bir vaqtning o'zida ma'lum tarbiyaviy ishning jarayoni va natijasi hisoblanadi. Birinchi galda, bu vaqt ichida kechuvchi faoliyat, iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni ortirish jarayoni, ularni doimiy va uzluksiz ravishda e'tiqodga aylantirishdir. Miqdoriy o'zgarishlar muqarrar ravishda yangi sifatga olib kelishi kerak. Bu rivojlanish oddiygina sodir bo'lmasdan, u qarama-qarshiliklarni engishi, ma'naviyatimizga yot bo'lgan oqimlar bilan kurashish hamda jamiyatimiz ma'naviyatining yuksalishiga to'sqinlik qilayotgan hodisalar, ma'naviyatimizga yot bulgan elementlar bilan kurashish sharoitlarida amalga oshiriladi.

Shu munosabat bilan MTT bolalarini iqtisodiy tushunchalar bilan tanishtirish ushbu qo'llanmada bayon qilingan "Tevarak atrof bilan tanishtirish" vositasi imkoniyatlarini qarab chiqamiz.

PUL MUOMALA VOSITASI. BOZOR QANDAY JOY?

Jihozlar: Bozor rasmi, bozorda sotiladigan maxsulotlarning rasmi.

YAngi so'zlar: sotuvchi, xaridor, tovar, bozor, jahon bozori.

Maqsad: Bolalarni bozor turlari bilan tanishtirish, u erda amalga oshiriladigan sotib olish va sotish ishlari haqida ma'lumot berish:

Mashg'ulotning borishi: Maxsulotlar sotiladigan va sotib olinadigan joy bozor deyiladi. Bozorda tovar ayriboshlash sotuvchi va xaridor munosabatli orqali amalga oshiriladi.

Sotuvchi tovar egasi. Xaridor turli ehtiyojlari uchun tovar sotib oluvchi shaxs. .Tovar bozorda oldi - sotti orqali amalga oshiriladigan mehnat maxsuli. "Moling sara bo'lmaguncha, boring sara bo'lmas" (maqol). Insonlar tovar ishlab chiqara boshlaganlaridanoq, bozor paydo bo'la boshlagan.

Qani bolalar tumanimizda qanday bozorlar bor? Bir sanab chiqaylik:

a) yangi bozor; b) dehqon bozori; v) kukat bozori; g) mashina bozori; d) qo'y bozori; e) echki bozori; yo) kuchat bozori; j) tovuq bozori; z) qovun bozori va h.k.

Bozorda ikki ish amalga oshadi, birinchisi sotuvchi o'z tovarini sotadi, tovar pulga almashtiriladi. Ikkinchisi xaridor pulga tovar sotib oladi. Pul tovarga aylanadi. Har ikki tomon ham bundan manfaatdor bo'ladi. Bozorlarning eng kattasi - bu Jahon bozori.

Pul va bola munosabatlarida e'tibor, me'yor va ehtiyotkorlikni unutmaslik kerak.

Bolaga pul berishni taqiqlash yoki keragidan ortiqcha berib quyish yaramaydi.

Taqiq bolani boshqa joylardan pul izlashga o'rgatishi mumkin. Me'yoridan ortiq pul beraverish yaxshi natijalarga olib kelmasligi ma'lum. Bolaga ehtiyojlarini

hisobga olib pul berish va keyin, albatta uning qanday sarf qilinayotganini nazorat qilish lozim.

Ota-ona farzandiga pul berishni ma'qul topmadimi, farzandiga uning sababini tushuntirishi yoki ozgina sabr qilishi lozim ekanini aytishga aslo erinmasliklari lozim.

ADABIYOTLAR

1. Boboqulov S. O'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish metodikasi. - T., 2005. -21 b.
1. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 936-941.
 2. Sh, Abdullajonova. "PROBLEMS OF UPDATING THE MECHANISMS OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNDAMENTAL REFORM OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
 3. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS FEATURES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 942-945.
 4. Akbarovna, Abdullajonova Shaxnoza. "Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati." Academic Integrity and Lifelong Learning (2023): 61-63.
 5. Akbarovna, Abdullajonova Shakhnoza. "Education Of Harmoniously Developed Generation In The Pedagogical Views Of Eastern Thinkers." JournalNX 7.03 (2021): 9-11.
 6. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna CULTURE AND PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
 7. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023) 288-291

8. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna "CONCEPT OF BUSINESS ETHICS AND BUSINESS COMMUNICATION" JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 8 118-121
9. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЯМИ INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES” 2023/2 (535-540)
10. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Назарова Малика Азиз кизи СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM Vol. 1. Issue 9 (101-110)
14. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Алишерова Хуснидабону Исмоилжон кизи
Исмоилова Машхурахон Обиджон кизи ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ
Published May 13, 2024 | Version v1(46-53)
15. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Абдурасулова Барчиной Кахрамонжон кизи Усмонова Зиедaxon Низомжон кизи
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА Published May 13, 2024 | Version v1(38-45)